

تعريف الأجاناب فى الإسكندرية

فى أواخر القرن التاسع عشر

ويل هانلى

فى أحد أيام صيف ١٨٩٧ كان على سلامة البيومى يبيع لبن الماعز مع أمه ، وبعد الغذاء ذهب هو وأخوه لرعى أغنامهما بجانب الفنار فى الطرف الشرقى من رأس التين بالإسكندرية. وأثناء عبورهما الساحة الواسعة الواقعة أمام اصطبلات الخديوي شاهدا جنديا مطلا من القشلاق الإنجليزي يرمى خبزاً لبعض الفتيات، وعندما طلبا منه بعض الخبز نههما واشاح بيده ليبتعدا. فما كان من أحد الولدين إلا أن قذف حجرا، وسرعان ما أن قذف الجندى الحجر بدوره. ثم استخرج الجندى بندقية كان ينظفها وعمرها بالخرطوش، فجرى الأطفال. أصاب الخرطوش عليا فى ظهره. وقف لبرهة ومشى خطوات قليلة، ثم خر صريعا.

وبعد أن فعل أندرو لولار فعلته، وكان جندياً فى كتيبة وارويكشير الأولى الملكية، قام بتنظيف بندقيته وأعادتها إلى مكانها. وبعد ذلك بساعات قليلة أخرج الخرطوشة الفارغة من جيبه وقذفها فى البحر. ولكن عندما أخبره رؤساؤه أن هناك شهودا شهدوا دخان بندقية يخرج من نافذته رأى أنه لا مناص من الاعتراف. على أنه علل فعلته بالقول إن الخرطوشة التى أصابت الصبى كانت معطوبة، وإنها فشلت فى أن تنطلق مرتين قبل ذلك فى تمارين النيشان، وإنه قد روعه انطلاقها هذه المرة إذ أنه لم يقصد أن يصيب الصبى بمكروه. "كثيرا ما رأيت الآخرين يصوبون بنادقهم تجاه الصبية على سبيل المزاح". فالأمر كله كان حادثة غير مقصودة.

حوكم الجندى بتهمة قتل على. وترأس المحكمة القنصل البريطانى فى الإسكندرية، وعُين خمسة من الوجهاء البريطانيين كمحلفين. وكان القنصل، الذى كان يشغل منصب رئيس المحكمة القنصلية البريطانية فى الإسكندرية لحوالى ثلاثين سنة، على وشك التقاعد فى نهاية ذلك الشهر. ونظرا لحساسية القضية فقد أثر أن يرسل خطاباً للندن راجيا إعفاءه من هذه القضية وإحلال قاض آخر مكانه. وجاء رد لندن بأنه لا يوجد قضاة آخرون وأن عليه أن يؤجل تقاعده حتى انتهاء القضية. وفى المحاكمة التى أجريت لاحقا أدلى كل من أخى على وأمه بشهادتهما، كما شهد الأطباء الذين أجروا تشريح الجثة. وشرح الضابط الذى

يتبعه أندرو لولار الظروف المحيطة بشهادة الجندي المتهم، كما شهد أحد خدم الخديوي إنه شاهد الواقعة من حجرته المطلة على الساحة. ولكن لولار أنكر التهمة، فسقطت عنه حيث اعتبرت المحكمة أن إطلاق النار كان عفويا وغير مقصود. وتقاعد القاضى كما كان ينوى.

توضح هذه القضية بشكل جلى الظلم الذى جلبه الاستعمار على المجتمعات التى احتلها، ففى تلك المجتمعات (كما هو الحال فى بعض المجتمعات الآن) يؤدى عدم المساواة إلى انتفاء العدل، و يتمتع الأجانب والمستعمرون فيها بسلطة وقوة يستغلانها ضد المستعمرين. وكما كان يحدث فى أماكن أخرى من العالم المستعمر فإن الأجانب فى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر كانوا يحتلون منزلة ومكانة اجتماعية مستقلة ومميزة عن تلك التى يحتلها المحليون، وكانت تدعم هذه المكانة المميزة مؤسسات وأنظمة اقتصادية ودينية وإثنية ولغوية، وبالطبع قانونية. وقد احتل نظام الامتيازات الأجنبية منزلة مركزية فى هذا الفصل بين الأجنبى والمحلى، حيث استثنى نظام الامتيازات الأجنبية الأجانب من الضرائب ومن التجنيد وأعطاهم ميزة التقاضى أمام محاكم مكونة من قضاة متجنسين بنفس جنسيتهم، وكانت تلك فى العادة المحاكم القنصلية، الأمر الذى أعطى للأجانب أفضلية كبيرة على المحليين. وبالتالي فإن إعطاء الجندي الانجليزى الذى قتل علياً حريته يعتبر نتيجة منطقية لهذه العدالة الزائفة التى ميزت بين الأجنبى والمحلى. فقد أطلق رجل بالغ، كان جنديا فى جيش احتلال، النار على صبى أعزل من الخلف على سبيل المزاح، وبالرغم من ذلك لم يدين. وجاء إطلاق سراحه على أيدي نظام مؤسس معقد ومتواطىء كان الغرض منه ضمان الحصول على نوع من العدالة عجز المحليون عن توفيره.

ومن بين آلاف القضايا التى نظرت فيها المحاكم القنصلية البريطانية والفرنسية والأمريكية فى الفترة الممتدة من عام ١٨٨٠ وحتى الحرب العالمية الأولى تبدو القضية التى برئ فيها لولار كقضية بالغة الظلم، فلم تستخدم الامتيازات الأجنبية فى أية قضية أخرى بنفس تلك الفظاعة، الأمر الذى قد يبدو مدهشا بعض الشيء، فالمحاكم القنصلية لم تدافع عن الأجنبى القوي ضد المحلى الضعيف بشكل منتظم، بل يتضح من خلال قراءة سجلات تلك المحاكم أن تلك النظرة الشائعة عن ظلم المستعمر لم تمل على تلك المحاكم عملها. أما السبب فى أن هذا المنطق الشائع عن النظام القانونى الاستعماري لم يطبق فى مصر فهو سبب يثير الدهشة. فلم يكن السبب يكمن فى أن المحاكم كانت بشكل عام حكم عدل بين الأجانب والمحليين، معتبرة أن كلاهما يتمتع بنفس الحقوق. إن عدم تفضيل المحاكم القنصلية للأجانب على المحليين بشكل منتظم كان يرجع إلى أن الفروق التى كانت تفصل بين الأجنبى والمحلى كانت فروقا مبهمه، فالمؤسسات القضائية الأجنبية لم تستطع أن تحمى "الأجانب" بانتظام وبراءة نظرا لأنها لم تتمكن قط من تحديد من هو الأجنبى. ففى هذه القضية كان الجندي انجليزيا، وضحيته مصريا، أما فى أغلب القضايا الأخرى فقد تعذر تحديد الفرق بين الأجانب والمحليين.

تعتبر الإسكندرية أحد أهم مواقع التلاقى بين الشرق والغرب، فقد كانت المكان الأول الذى احتك فيه الكثير من الرحالة الغربيين بالشرق، وهنا تقابل الأبيض مع الأسمر، والمسيحى مع المسلم. وإذا اعتمدنا على كتابات الرحالة وعلى القوانين الصادرة آنذاك وحتى على الكثير من الكتابات الأكاديمية فإن

الخط الفاصل بين الأجنبى والمحلى سيبدو خطا واضحا محددًا، ولكن فى الواقع لم تكن الفواصل التى تفصل الأجانب الأقوياء عن المصريين عديمي الحيلة بهذا الوضوح، فالمحاكم القنصلية التى كانت من أهم المؤسسات التى اضطلعت بمهمة الحفاظ على تلك الفروق وتدعيمها فشلت فشلا نريعا فى تحديد ذلك الخط الفاصل بين المحلى والأجنبى. بل إن سجلات تلك المحاكم تظهر مجتمع الإسكندرية المشهور بانفتاحه وكوزموبوليتانيته فى ضوء غريب غير مألوف، فأغلب أجانب الإسكندرية فى الحقيقة لم يكونوا أجانب، إذا اعتبرنا أن كلمة "أجنبى" تشير إلى شخص ميسور الحال، نظيف، أبيض، مهذب وإبن شرعى لأبويه. وفى المقابل فإن القليل من "المحليين" كانوا محليين بالفعل، إذ أن فئة صغيرة جدا من سكان الإسكندرية كانت لهم جنور سكندرية، فإسكندرية القرن التاسع عشر نمت من قرية صغيرة يبلغ تعدادها بضعة آلاف شخص إلى مدينة يقطنها ربع مليون نسمة. وفى مثل هذا المناخ من النمو المتسارع كان من الصعب إقامة الفاصل بين المحلى والوافد، بين الوطنى والأجنبى.

قبل حادثة قتل علي بعقد ونصف وقعت حادثة أخرى يمكن أن تعتبر أكثر تعبيرًا عن ذلك الخط الإشكالى الذى يفصل بين المحلى والأجنبى، وتعلقت تلك الحادثة هى الأخرى بصبى عربى قُتل على أيدي واحد من الأجانب. ففى صباح أحد الأيام من شهر أكتوبر ١٨٨٠ ذهب أحد الأجانب ليطالب بقرش من صاحب فرن فى باب الجير، ولكن نظرا لأن الوقت كان باكرا ونظرا لعدم حضور زبائن بعد فقد أجابه رجب محمد، صبى الفرن، بأنه لا توجد نقود لديه. ويبدو أن هذا الرد لم يعجب الأجنبى فدفع بالصبى إلى النار مما أصاب ذراعه بحروق خطيرة. وما لبثت الضبطية [أى الشرطة] أن أرسلت الأجنبى إلى قنصليته قائلة أنه يجب أن يظل محبوسا حتى يشفى رجب.

وبعد ستة أشهر توفى رجب فى الاسبتيالية متأثرا بحرقه، فكتب محافظ الإسكندرية إلى القنصل البريطانى مطالبا بمحاكمة "حمائته" (وهو اللفظ الذى كان يطلق على الرعايا الأجانب المتمتعين بنظام الامتيازات الأجنبية : المترجم) البريطانى بتهمة القتل. وحُدّد بالفعل تاريخ لبداية المحاكمة، وفى هذا اليوم حضرت والدة رجب إلى المحكمة القنصلية وبصحبتها كل شهود الإثبات، ولكن لم يحضر قاتل ابنها إذ تبين أنه قد غادر مصر قبل ذلك بشهور. وفى الأسابيع التالية ضغطت السلطات المصرية على القنصل البريطانى للبحث عن حمايته وإرساله إلى مصر ليحاكم على التهم الموجهة إليه. على أن القنصل البريطانى رفض تلك الضغوط بشدة متذعرا بأنه لا توجد لديه سلطة على الرعايا البريطانيين خارج مصر. وفى النهاية لم يقدم قاتل رجب للعدالة أبدا.

وعند هذا الحد يبدو هذا النمط من الظلم مألوفًا، على أن السبب وراء عدم القبض على الجانى كان مختلفا فى هذه القضية عن سابقتها. فقاتل رجب، واسمه ألفريدو بالدوتشينو، كان هو الآخر صبيا، كما كان مالطيا. عندما برأت المحكمة القنصلية أندرو لولار كانت تحمى أناسا من نفس جنسها. أما ألفريدو فلم تبرئه المحكمة بل فر هاربا. ففى هذه القضية كانت المحكمة مهملة وليست ظالمة. فقد أهملته لأنه كان صغيرا ولأنها لم تكن لديها الرغبة أو القدرة على إبقائه قيد الحجز، كما أنها أهملته نظرا لأنه كان مالطيا.

فى العرضحال الذى تقدمت به أم رجب إلى المحكمة أشير إلى ألفريدو بلفظ "خواجة"، وهو لفظ استخدم للتبجيل كما استخدم للإشارة إلى الأوربيين. فخبرة أم رجب دللتها على أن قاتل ابنها كان يتمتع بكل الحقوق والامتيازات التى كان يتمتع بها الأجانب. وقد اندرج المالطيون فى الإسكندرية بالطبع تحت مسمى الأجانب، فقد كانوا كاثوليك لمدة أربعة قرون، بالإضافة إلى تمتعهم بالحماية البريطانية منذ مطلع القرن التاسع عشر. كما أنهم تمتعوا بنفس الإعفاءات الضريبية والقانونية التى تمتع بها غيرهم من "الأوربيين". وفى الأحداث الدامية الكبيرة التى وقعت بين الأجانب والمالطيين فى سنة ١٨٨٢ (السنة التى توفى فيها رجب) أشير إلى المالطيين باستمرار على أنهم أجانب، فكان النزاع الذى نشب بين مالطى ومصرى الشرارة التى فجرت العنف الذى أدى إلى وفاة خمسين من الأجانب وعدد كبير من المحليين، وكان الحى الذى اندلعت منه المواجهات فى جنوب شرق الميناء الغربى يعرف بـ"حارة المالطية".

ولكن إذا نظرنا لهم من زاوية أخرى فلن يبدو المالطيون أجانب بتلك الدرجة. فقد كانوا يتحدثون بلهجة عربية، وكانوا بالطبع أقدر على التواصل مع المصريين من غيرهم من "الأجانب". وقد كان هذا التمايز واضحا حتى للمحليين: ففى قضية قتل وقعت عام ١٨٨٢ استطاع شاهد محلى، وكان أميا يبيع الخبز والفول، التمييز بين المعتدى عليه "الأوربى" (إيطالى) والمعتدى "المالطى" باستخدام نفس تلك الألفاظ [المترجم: أى "أوربى" و"مالطى"] وقد وقع القتل فى شارع مظلم تحت جنح الظلام واستطاع الشاهد التمييز بين الأطراف اعتمادا على حديثهم لا على أوصافهم الجسدية. إن قدرة هذا الرجل على أن يصنف المالطى بشكل يميزه عن الأوربيين توضح لنا أن منزلة الأوربيين كفتنة أجنبية متميزة لم تكن خالية من الالتباس. فقد كانت الجالية المالطية ذات وضع مستقر فى الإسكندرية نظرا لإقامة العديد من أعضائها فى مصر لمدة عدة عقود حتى أن الكثير منهم ولد هناك. وقد كان لطول إقامة المالطيين فى الإسكندرية دلالة كبيرة خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن الكثير من "المحليين" كانوا أنفسهم حديثى العهد بالمدينة كما مر بنا. فوفد المالطيون، شأنهم شأن المصريين، إلى المدينة بحثا عن فرص العمل والكسب التى وفرتها حالة الازدهار الاقتصادى. ولم يكن للسكندريين، المحليين منهم أو الأجانب، جذور عميقة فى المدينة.

ولقد قاوم الأجانب من "الدرجة الأولى" مثل الذوات البريطانيين إدراج أنفسهم فى نفس الخانة مع أجانب "الدرجة الثانية" مثل المالطيين. ففى الفترة التى قتل فيها رجب وفر أثناءها ألفريدو لم تتعد نسبة الرعايا البريطانيين الذين قد ولدوا فى بريطانيا الربع، فكان منهم الهندى أو الآتى من جبل طارق، على أن أكثرهم كانوا مالطى الأصل. وفى أعقاب أحداث العنف التى شهدتها الإسكندرية فى عام ١٨٨٢ رحلت بريطانيا سبعة آلاف مالطى من المدينة. وقد أرغم البريطانيون على تقديم الحماية والخدمات القنصلية لهذه الفئة الكبيرة من رعايا الإمبراطورية، ولكنهم كانوا مترددين إزاء النظر إليهم كأوربيين. وتوضح قضية نظرت فى عام ١٨٨٦ واتهم فيها رجل مالطى بجرح جندى انجليزى ظاهرة قانونية شائعة وهى ظاهرة "الخطأ". وكانت القضية تتعلق بمشاجرة وقعت خارج إحدى الحانات فى شارع السبع بنات، وأوحى تقرير أولى أعدده أحد الجنود الانجليز بأن المشاجرة كانت بين "أوربيين وعرب"، ولكن تبين لاحقا

أنها كانت بين "أوربيين ومالطيين". وقد كان من النادر أن يُشار إلى المالطيين على أنهم محليون، ولكنها كانت إشارة ذات دلالة. وكأوربيين درجة أولى، قبل البريطانيين، ولكن على مضض، إطلاق نفس التسمية على المالطيين، أى اعتبارهم "أوربيين". فوجودهم [مع المالطيين] فى نفس الجانب من الخط الذى فصل بين الأجنبى والمحلى كان نتيجة تصنيف قانونى لا غير. وحسب أى معيار آخر (كالعرق أو الطبقة، الخ.) كان من الممكن لهذا الخط أن يرسم بشكل مختلف. فإشارة السلطات المحلية للمالطيين كأوربيين فى حين رفض البريطانيين اعتبارهم كذلك أمر يدل على التصنيفات الاجتماعية التى كانت سائدة وقتئذ.

من الواضح إذاً أن صفة "أجنبى" كانت صفة معقدة فى مجتمع الإسكندرية فى أواخر القرن التاسع عشر. ففى مقابل كل بريطانى كان هناك الكثير من المالطيين الذين تمتعوا ببعض مزايا الأجانب دون أن ينخرطوا تحت الصورة النمطية للأجنبى. وأريد أن أركز على تلك النقطة لأبين أن الخط الفاصل بين المحلى والأجنبى كان يُحترق بانتظام. وكان الزواج المختلط الوسيلة الرئيسية للتحويل من محلى إلى أجنبى (وبالعكس)، على أن السكندريين استخدموا حيلة أخرى للاختيار بين أفضل المراكز الاجتماعية.

كانت فترة الصبا فترة عمرية تتميز بالمرونة. ونظراً لألفريدو كان صبيا فقد تمكن من الفرار من قبضة القنصلية. وكان بوسع الرعايا الآخرين عند البلوغ أن يطالبوا بإسقاط الصفة الاجتماعية التى كانوا يندرجون تحتها عندما كانوا أطفالا. وتوضح الحالة التالية تلك النقطة: فقد وفد أبو عمانويل سوراتى العثمانى وأمه المالطية مع العائلة كلها من بيروت للتمتع بحالة الرخاء التى كانت الإسكندرية تنعم بها فى الستينيات من القرن التاسع عشر. ووضع عمانويل فى ملجأ للأيتام بعد أن توفى والداه الواحد تلو الآخر. وفى وقت ما فى السبعينيات سُجل على أنه رعية بريطانى ثم رُحل ضمن من رُحل عام ١٨٨٢. وبعد ذلك بسنوات طويلة وتحديداً فى عام ١٩٠٨ لجأت أنيت، زوجة سوراتى، إلى القنصلية البريطانية لإجبار زوجها على دفع نفقتها ونفقة أولادهما بعد أن اتفق الزوجان على الطلاق. وبعد أن أيقن سوراتى أن القنصلية تأخذ صف طليقته قرر أن يحاول التنصل من مسؤوليته، فكتب إلى القنصل البريطانى ليخبره إنه قرر التنازل عن الحماية البريطانية: "بالرغم من ولائى للعلم البريطانى المجيد الذى كنت دائماً أحترمه فى كل تصرفاتى، إلا أنني أطالب اليوم بالتمسك بجنسيتى العثمانية (الأصلية)، تلك الجنسية التى أُجبرت على التخلي عنها دون سبب واضح". وكانت مثل تلك التصريحات تطلق بازدياد فى أوائل القرن العشرين عندما أدرك السكندريون أن نظام التجنس الذى كانت تتيحه القنصليات أعطى لهم فرصة المقارنة بين انتماءات متباينة واختيار أفضلها. ويمكن لنا أن نلاحظ أن محاولة سوراتى المهذبة لإظهار حميته الوطنية كانت نموذجاً للكثير من تلك الخطابات؛ فقد أيقن السكندريون الذين حاولوا استبدال هوياتهم أنه من مصلحتهم استخدام بعض التملق كى يضمنوا النجاح فى مساعيهم تلك. ولكن وفى تلك الحالة بالتحديد لم يتمكن سوراتى من التنصل من مسؤولياته بعد الطلاق، إذ أُجبرته القنصلية البريطانية على دفع نفقة زوجته وأولاده بالرغم من تغيير هويته.

وفي عام ١٩٠٦ لجأ شخص يتيم آخر للقنصل ساعيا للحصول على الحماية البريطانية. فمارجريت جاوانس كانت يتيمة الأبوبين وأثناء طفولتها المبكرة تبنتها عائلة بريطانية في اسطنبول وجرى تعميدها في الكنيسة اليسوعية هناك، واعتبرت نفسها دائما بريطانية. وعندما مات أبواها بالتبني رحلت للإسكندرية حيث وجدت نفسها وقد فقدت الحماية البريطانية إذ اتضح أن والديها بالولادة كانا رعيتين عثمانيتين. فكتب أبوها الروحي من القسطنطينية (للقنصل البريطاني في الإسكندرية) : إن الوضع الذي وجدت نفسها فيه فتاة صغيرة وبريئة وضع جد حرج نظرا لأنها لا تستطيع العودة إلى اسطنبول إن أرادت نظرا لعدم حصولها على جواز سفر. ويبدو لي أنها تستحق أكثر من غيرها الحصول على الحماية البريطانية. فهناك الكثير من اليونانيين وغيرهم من غير البريطانيين الذين استطاعوا الحصول على مثل تلك الحماية. سيدي، أليس من الممكن لها أن تحصل هي الأخرى على هذه الحماية؟ ويتضح من هذا الخطاب أن الشاكي يستنهض مبادئ العدالة والشرف والإحسان، فحرمان شخص من الهوية البريطانية التي طالما ظن أنه يتمتع بها لهو نوع من القسوة. وقد استجاب القنصل لهذه الحجج ولكن التعليمات منعه من منح الحماية للفتاة بتلك السهولة، وقد بدت الهوة التي تفصل بين الهوية القانونية والهوية الاجتماعية في هذا القضية للجميع كشيء شديد القسوة.

وكان من المتوقع من الرعايا الأجانب أن يسيروا أمورهم باحترام، وفي حالات خاصة كان من يفشل منهم في هذا الجانب تُسقط عنه الحماية القنصلية. ففي عام ١٨٩١ سمع جيران سليم جبر الخوري جلبة في منزله الكائن فوق قهوة في السكة الجديدة. فبعثوا إلى شيخ الحارة الذي اقتحم المنزل بحضور جمع من الجيران. وهناك وجدوا شخصا مالطيا يدعى جوزيبي سكيري الذي كان يحاول سرقة مقتنيات سليم الخوري صاحب المنزل. وكانت القنصلية البريطانية متعاونة مع السلطات المحلية في هذه القضية فحاكمت سكيري على عجل وأصدرت حكمها عليه بالسجن ستة أشهر. وكما كان الحال في مثل تلك القضايا يُعْتَبَرُ بالمتهم إلى مالطه لقضاء فترة عقوبته هناك مع التنبيه عليه أنه ممنوع من العودة إلى الديار العثمانية دون تقديم ضمان يضمن حسن سيره وسلوكه. وكان الغرض من هذا الشرط القانوني هو نفي الأجانب المثيرين للشغب من الإسكندرية إذ أن القليلين منهم كان باستطاعته تقديم ذلك الضمان. ولكن لم تكن تلك نهاية قصة سكيري، إذ تمكن من العودة في عام ١٨٩٢ إلى الإسكندرية دون تقديم الضمان اللازم ولم يتسن للسلطات البريطانية أو المحلية منعه من دخول البلاد. وفي محاولة للتعاطي مع هذا الإشكال القانوني اتخذت القنصلية البريطانية قرارا يعتبر أشد وطأة من أي عقاب آخر إذ شطبت اسم سكيري من قوائم الحماية البريطانية. وهنا انقطع فجأة كل تعاون بين البريطانيين والسلطات المحلية، ففقد بذلك الأجنبي المثير للشغب وضعه المتميز وأصبح رعية محليا. وعندما أُلْقَت الضبطية القبض عليه مجددا استطاع القنصل إنكار أي مسؤولية لديه تجاهه. وبذلك يتضح إنه كما استطاع الرعايا الأجانب التخلي عن هويتهم الأجنبية عند الضرورة كان من الممكن للقنصليات الأجنبية أن تُسقط الحماية عن هؤلاء الأجانب المثيرين للشغب.

وفي أحيان كثيرة كانت صفة "أجنبي" مجرد زائدة قانونية دون أن يكون لها صلة بالهوية. كل الأشخاص الذين تعرضنا لهم حتى الآن كانوا يتحركون داخل نظام الحماية الأجنبية محاولين الاستفادة من ثغراته والعثور على أحسن وضع لهم فيه. ولكن كان هناك آخرون مثل الشيخ أحمد عبده الذين حاولوا استغلال هويتهم الملتبسة بأن تجاهلوا أوامر وتعليمات كل من السلطات المحلية والأجنبية. كان الشيخ عبده رعية فرنسية غير معنى بالمرّة بالجالية "الأجنبية" مفضلا العيش كـ"محلّي" ولكن دون الانصياع لتعليمات وأوامر السلطات المحلية. فقد دأب هذا العالم المغربي على تسهيل أمور الزواج والطلاق واستخراج شهادات وفاة للمسلمين المحليين بالرغم من وجود تعليمات صريحة من الحكومة المصرية تعود لعام ١٨٨٠ تحرم على من هم غير مرخصين لذلك من القيام بتلك الأعمال. ولم يكن الشيخ عبده حاملا لتلك الرخصة، الأمر الذي أدهش الكثير من الرعايا المحليين عندما أدركوا أن الشهادات التي كان يصدرها كانت عديمة القيمة قانونا. وقد استُدعى الشيخ عبده عشرات المرات للمثول أمام القنصلية الفرنسية حيث وجهت له تهمة الاحتيال. وكان محافظ الإسكندرية شديد الانزعاج من تلك التصرفات ولكنه لم تكن لديه السلطة للتعامل مع الشيخ نظرا لكونه تحت الحماية الأجنبية، وكثيرا ما اشتكى المحافظ للقنصل الفرنسي الذي حاول هو الآخر وضع حد لهذه التصرفات. ولكن سرعان ما اكتشف القنصل الفرنسي أن القانون الفرنسي لا يسعفه بتقديم الوسائل اللازمة، فبالرغم من أن القانون الفرنسي لا يعترف بالشهادات التي كان الشيخ يستخرجها إلا أنه لا يمنعها أو يجرمها أيضا. وبالتالي فإن أيا من القانون المصري أو الفرنسي لم يكن باستطاعته السيطرة على الشيخ أو التحكم في أفعاله، وبالتالي استمر الشيخ في إصداره لشهادات الزواج والطلاق والوفاة. وكان الأمر مدعاة للسخرية، فقد استطاع "أجنبي" أن يقوم بأعمال تقليدية ودينية "محلية" بعد وقت طويل من قيام الدولة المصرية باحتواء تلك الأعمال واحتكارها.

وأحيانا كانت المحاكم القنصلية تنتج ظلما، وفي أحيان أكثر كانت مغلولة الأيدي. ففضية عبده كقضية ألفريدو توضحان كيف قلصت كل من الحكومة المحلية والقنصليات الأجنبية من سلطات إحداهما الأخرى. فقد استطاع السكندريون استغلال الالتباس الكامن في الخط الذي يفصل الأجنبي عن المحلى وأن يستخدموه لمصلحتهم، تارة عن طريق تأكيد الهوية أو تغييرها، وتارة عن طريق الالتفاف على السلطات بالجملة. وكان ضعف نظام الهوية هذا عائدا لاصطناعية الافتراض الأساسي الذي كان قائما عليه، أي وجود حد واضح وقاطع يفصل المحلى عن الأجنبي. ولقما وجدت الحدود والفواصل الصارمة المطلقة للقانون ما يقابلها على أرض الواقع في مجتمع الإسكندرية. وبذلك لم تتمكن المحاكم القنصلية التي كانت قد أنشئت أصلا لحماية الأجانب وتمييزهم على حساب المحليين، فشلت في إقامة فواصل واضحة بين المحلى والأجنبي.

في بداية القرن العشرين كانت الجنسية مبدأ عاماً مقبولا من الجميع، ووجد اللاجئون وغيرهم من فاقدى الجنسية في وضع كثير الهشاشة. ولكن يجب التأكيد على أن هذا النظام القائم على التبعية لدولة

ما نظام غير طبيعي، وتوضح لنا النزاعات على الهوية الاجتماعية في إسكندرية بداية القرن الكثير من عشوائية هذا النظام. فكما رأينا احتل الكثير من السكندريين مكانا ما في المسافة المبهمة الفاصلة بين المحلى والأجنبي. أما عند آخرين غيرهم فقد كانت تلك الأسئلة المتعلقة بالانتماءات الوطنية من الندرة بحيث كانت غير ذات أهمية. فكثير من هؤلاء الأشخاص غير الحاملين لأى جنسية كانوا، ببساطة، من سكان المدينة، على أن أكثرية هؤلاء المهمشين، مثل الفقراء وحديثى العهد بالمدينة، لم يكونوا حتى كذلك. فهؤلاء الأشخاص غير المعروفين جرى تعريفهم بطريق الخطأ وبشكل عشوائى. ففى كثير من الحالات أخطأت السلطات فى قراءة العلامات الدالة على الهوية المحلية أو الأجنبية وهو الأمر الذى يشير مرة أخرى إلى الالتباس فى تحديد هذه الفوارق المتعلقة بالهوية.

فى مارس ١٨٨٠ عثرت السلطات على هيكل عظمى فى المكس وكانت الكلاب قد نهشت اللحم وبذلك تعذر تحديد هوية الجثة، وبالتالي أمر المحافظ بدفن العظام حسب ما تقتضيه الشريعة. وبعد ذلك وجد أحد المارة أوراق وخطابات بجانب الجثة تبين أنها تتعلق بشخص يدعى هنرى هامبسون الذى كان موظفًا انجليزياً فى مصلحة الجمارك والذى كان قد اختفى دون أى أثر فى شهر فبراير. كان هنرى قد خرج من مسكنه بعد أن ظل قابعا فى سريره لمدة يوم كامل فى حالة ذهول ومشى هائما فى الخلاء حاملا صورا لعائلته وأوراق عمل، وظن الكثيرون أنه مات منتحرا على أن أسباب ذلك لم تتضح بجلاء. وعندما أدرك القنصل البريطانى الذى كان يبحث عن هامبسون أن هناك صلة قد تجمع بين الأوراق وبين الجثة أمر باستخراج الجثة. ولكن التعليمات المحلية كانت تمنع استخراج الجثث من القبر فما كان باستطاعة الطبيب البريطانى سوى أن يقوم بالكشف الطبى الخارجى وبذلك لم يتمكن من تحديد هوية الجثة وما إذا كانت جثة هامبسون. ولكن القنصل استطاع الاستحواذ على الجثة واستخراجها من كنفها الإسلامى ووضعها تحت الرعاية البريطانية.

كان إصرار القنصل على تحديد هوية صاحب الجثة دليلا على المنطق الذى كان يحدد من هو أجنبى ومن هو محلى. فقد كانت الصور والأوراق عوامل خارجية ساعدت على إصاق معنى ما بالجثة التى وجدت وبالتالي ساعدت على التبدليل على هوية هامبسون. فالهوية المجهولة كانت شيئا مقبولا للمحليين، ولكن ليس للأجانب. على أنه وعلى مدار العقود التالية أصبحت الهوية شيئا ضروريا فى كافة الأنحاء. وقد أدت الهوية الواضحة للأجانب فى مقابل المحليين المحرومين من حقوق مدنية مشابهة إلى غبن واضح، وبالتالي سعت السلطات المحلية والشخصيات غير الأجنبية لتوسيع الهوية المدنية للمحليين، الأمر الذى لم يكن له وجود من قبل. وكان التعداد وقانون الجنسية من أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف، الأمر الذى لم يؤد إلى نجاح كامل.

وتوضح حالة أخرى وقعت عام ١٩٠٢ أن وسائل التحقق من الهوية قد نظمت ولكن التعقيدات الاجتماعية حالت دون إزالة كل لبس. فقد عُثِر فى الشاطبى (وهى منطقة صناعية فقيرة) على شخص أجنبى صريعا نتيجة إصابته بعيار نارى. وكونه أجنبيا وميسور الحال فقد ساعد ذلك على التعرف

عليه فى الحال على يد أحد عمال البناء الإيطاليين الذى لفت نظره عندما رآه فى تلك المنطقة فى الليلة السابقة على مقتله: "أنا متأكد أنه نفس الشخص إذ أننا عندما نرى شخصا أنيق الهندام فى هذه المنطقة نمنع النظر إليه". فخاطبت الضبطية القنصليات الأجنبية طالبة منهم إرسال من يمكنه التعرف على الجثة. على أن ذلك الإجراء لم يسفر عن نتيجة حاسمة، وعندها عمدت السلطات إلى الوسيلة التالية لذلك من حيث الدقة: أى الكشف عما إذا كان المتوفى مختونا. ثم عهد بالجثة لابن الحاخام اليهودى الذى دفنها فى المقبرة اليهودية. ولكن بعد أن تبين للسلطات البريطانية أن عاملا انجليزيا كان قد اختفى من ورش السكة الحديد أمرت باستخراج الجثة. وكما كان الحال مع هامبسون أخضعت جثة جون بارلو لعملية إعادة تصنيف قسرية، سواء من ناحية الهوية أو طريقة الدفن، إذ سرعان ما دفنت فى المقابر المسيحية.

وقد تعامل نظام الهوية القائم على الجنسية المعمول به فى الإسكندرية مع الكثير من تلك الحالات الملتبسة. ففى ١٩٠٧ أحدثت عصابة مكونة من سبعة رجال الكثير من الجلبة فى الساعة الثالثة صباحا فى ميدان سانت كاترين. وأقر قهوجى رومى بأنه شاهد هؤلاء الرجال يعتدون على "رجل محلى يبيع الخبز والبيض. لم يكن هؤلاء الأوربيون بحارة فقد سمعهم يتحدثون باليطانية والفرنسية والإنجليزية والعربية". ثم ترك أفراد العصابة المحلى واستداروا للاعتداء على شخص سكران فى ركن ناء من الميدان. وفى التحقيقات التى جرت لاحقا استطاع طباطح أمى يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كان يعمل فى القهوة من التعرف على الضحية، "فبيدو إنه كان رجل إطفاء إنجليزى، وأنا متأكد من ذلك إذ أن رجال الإطفاء الإنجليز دائما يسكرون". وقد طعن أفراد العصابة ذلك الرجل وأردوه قتيلا، ولم تتمكن الضبطية من تحديد هوية المقتول إلا بعد مرور بضعة أيام. ومن اللافت للنظر أن طريقة الطباخ فى تحديد هوية القتيل اتضح أنها فى غاية الدقة. فعصابة مكونة من بلطجية "أوربيين" يتحدثون العربية قتلوا شخصا بريطانيا، الذى حددت هويته نظرا لأنه كان سكرانا. وكانت تلك هى الطريقة التى أخذت بها العدالة مجراها. بالنسبة للمحاكم المختلطة كان تحديد الهويات أهم من أن تكون تلك الهويات ذات معنى.

إن تاريخ الصحوة الوطنية عادة ما يكتب فى سياق التأكيد على الحقوق السياسية، وعادة ما يكون هذا التأكيد على حساب المزايا الواضحة للحقوق المدنية. وتوضح لنا المادة المستقاة من سجلات المحاكم القنصلية أننا قد نكون أحوج إلى رواية توضح لنا تاريخ تحديد الهوية. تاريخ قد يكون أقل إبهارا من التاريخ الوطنى الذى يفترض هويات واضحة غير ملتبسة. فالأرضية التى بنيت عليها الهوية، تلك الأرضية التى صاغت ثقافيا وسياسيا الحركات الوطنية فى أواخر القرن التاسع عشر، كانت تابعة من رغبات محدودة وضيقة الأفق لدى مجموعات تتنافس على المكانة الاجتماعية. فسجلات المحاكم القنصلية فى الإسكندرية توضح لنا أن الكثير من الأشخاص تبناوا مسميات مختلفة (مثل "بريطانى"، "مالطى"، "مغربى"، وفى نهاية المطاف "مصرى") كوسيلة للحصول على حقوق قانونية، وليس تعبيراً عن صحوة

لهوية سياسية أو ثقافية أو وطنية. ولم يميز القانون بين تلك الدوافع، ولكن العاملين في حقل القانون اضطروا لتحديد تلك الدوافع عند مواجهة الأجانب من الدرجة الثانية. وقد كان ذلك وراء محاولات المحاكم القنصلية الحديثة للتمييز بين أشباه الأجانب وأنصاف المحليين، كما كان السبب وراء استطاعة عدد قليل فقط من هؤلاء الذين سعوا لاكتساب الحماية في أن يستغلوا فوائدها التي بولغ في تصويرها.

ترجمة عن الانجليزية : خالد فهمي